

TIL VA MILLIY MADANIYAT: JAMIYATNI BIRLASHTIRUVCHI OMIL

Abdurashidova Noilaxon Farxodjon qizi

Farg’ona davlat universiteti Filologiya fakulteti O‘zbek tili yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola tilning ijtimoiy hodisa va uning milliy madaniyat shakli sifatidagi turli olimlarning qarashlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, bunda til va madaniyatning munosabatlari asosida shakllangan fanlar, til va xalqning bevosita bog‘liqligi haqida ma’lumotlar keltirilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy hodisa, tafakkur, milliy madaniyat shakli, til va madaniyat, sotsiolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, sotsiolingvistik tadqiqotlar, Y.Vaysgerber, V.Fon.Xumboldt, Ter-Minasova, Erkin Vohidov, N.Mahmudov, M.Mirtojiyev, S.Mo‘minov.

Annotatsion. This article includes the views of different scholars on language as a social phenomenon and its form of national culture. Also, information about the direct relationship between the language and the people, the sciences formed on the basis of the relationship between language and culture, was presented.

Key words: social phenomenon, thinking, form of national culture, language and culture, sociolinguistics, linguistics and cultural studies, sociolinguistic research, Y. Weisgerber, V. Von. Humboldt, Ter-Minasova, Erkin Vahidov, N. Mahmudov, M. Mirtojiyev, S. Mominov.

Kirish. Til ijtimoiy hodisa bo‘lib, u jamiyatni birlashtiruvchi kuchlardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat bir millat yoki xalq uchun, balki ko‘p millatli jamiyatlar uchun ham to‘g‘ri keladi. Til odamlarni o‘zaro bog‘laydi, qadriyatlarni avloddan avlodga yetkazadi va shaxsiy hamda ijtimoiy o‘zlikni shakllantirdi. Til orqali insonlar bir-birini tushunadi, o‘zaro muloqot qiladi, bu esa jamiyatning birligi va barqarorligini ta’minlaydi. Jamiyat ichida birlashuv va o‘zaro tushunishni ta’minlashda tilning ahamiyati juda katta. Shuningdek, til muayyan bir xalqning ruhiyati va tafakkur tarziga muvofiq tarzda yashaydi. Insonlarga xos ijtimoiy yoki individual ruhiyat va tafakkur

til orqali namoyon bo‘ladi. Til-tafakkur mahsuli, ma’lum bir fikrni ifoda etuvchi vosita bo‘libgina qolmay, millatning ma’naviy boyligi, qiyofasining bir bo‘lagi hamdir. Til milliy madaniyat shakli sifatida tafakkurning mevalari va madaniy boyliklarni zamon va makonda abadiylashtiradi.

Asosiy qism. Har bir millat milliy o‘ziga xosligi hamda o‘z madaniyati bilan boshqa millatlardan ajralib turadi. Bunda, shubhasiz, uning tili ham madaniyatning bir ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘ladi. Darhaqiqat, millat madaniyatining yuksalishi, uning tarixiy an‘analari, qadriyatlari, xotirasini namoyon etishda tilning ahamiyati beqiyos. Til madaniyatning ahamiyatli bir bo‘lagi sifatida muloqot jarayonida milliy madaniyatni aks ettiradi. Chunki til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, “til va madaniyat” antik davrdanoq o‘rganila boshlangan va jahon falsafiy hamda lingvistik tafakkurida taraqqiy topgan. Jumladan, nemis tilshunosi Y. Vaysgerber “til o‘z egasiga boshqa tillardagi farqli bo‘lgan dunyoni umumiy ko‘rish tarzini ato etishini” qayd etayotib, “tilshunoslik tillarni xalqlar madaniyatining ko‘zgusi sifatida o‘rganmog‘i lozim”,- ekanligini uqtirgan edi. Uning vatandoshi mashhur tilshunos-faylasuf V.Fon Xumboldt „Til – madaniyat ko‘zgusi” degan g‘oyaning asoschisi hisoblanadi. Ushbu g‘oyaning davomchilaridan bo‘lgan rus olimasi Ter-Minasovanning qayd etishicha, “til, tafakkur va madaniyat bir-biri bilan shu qadar zich bog‘langanki, amalda ayni uch unsurdan tarkib topgan yaxlit butunlikni tashkil qiladi, ularning birontasi boshqa ikkitasisiz yashay olmaydi”. Filologiya fanlar doktori N.Mahmudov ta’kidlaganidek, “Til va xalq, til va jamiyat o‘rtasidagi aloqadorlik masalasi juda qadim zamonlardan anglangan, bu aloqadorlikning qonuniyatlarini inkishof qilishga harakat qilishgan... Tilning jamiyatga, jamiyatning esa tilga ta’siri bugungi antropotsentrik tilshunoslikdagi uzoq qoidalardandir...”.

Til va madaniyatning o‘zaro munosabatini uzoq yillar davomida o‘rganish va tahlil qilish natijasida umumiy tilshunoslik, adabiyotshunoslik, psixologiya, falsafa kabi fanlarning yangidan-yangi qirralari ochildi, hamda ular etnolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, neyrolingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, mentalingvistika, kognitiv lingvistika, interlingvistika (bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish) sinxron va diaxron lingvistika, makro va mikrolingvistika, kompyuter

lingvistikasi kabi zamonaviy fanlarning shakllanishi va rivojlanishiga asos bo‘lmoqda, tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlarida ilmiy izlanishlar olib borishga zamin yaratmoqda. Shuningdek, sotsiolingvistika ham jamiyatshunoslik va tilshunoslik kesishgan nuqtada paydo bo‘lgan soha sifatida tilning asoslarini jamiyatdan, jamiyatning asoslarini tildan qidiradi, ijtimoiy-siyosiy omillarning tilga ta’siri va yana boshqa masalalarni tekshiradi. Butun dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonlari sotsiolingvistik tadqiqotlarning naqadar zarurligini milliy tillar va ingliz tili ekspansiyasi misolida ayon etib qo‘yilgan. Milliy tillar lug‘at tarkibiga katta miqdordagi inglizcha so‘zlarning kirib borishi til siyosatida o‘zgarishlar qilish zarurligini ham ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi va nufuzini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni o‘zbek tilining davlat tili sifatida qaddini ro‘y-rost tiklashini, ijtimoiy maqomining yana-da barqarorlashuvini ta’minladi. Ana shu farmonning amaliy ifodasi sifatida Vazirlar Mahkamasining qarori bilan O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutida sotsiolingvistika bo‘limining tashkil etilishi esa davlat tili va jamiyat munosabatlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan tadqiqotlar kengayishi va kuchayishini ta’minladi. Bu bo‘lim o‘z faoliyatida o‘zbek tilining rivojlanishi bilan bog‘liq fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni amalga oshirish va kengaytirish, o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeiini tubdan oshirish borasidagi ilmiy izlanishlarni kuchaytirish, o‘zbek tilining yozma matni me’yor va qoidalarini ishlab chiqish, o‘zbek tilining izohli lug‘atlari, davlat tilida ish yuritish bo‘yicha qo‘llanma va adabiyotlar tayyorlash, davlat tilini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda faol ishtirok etishga alohida e’tibor beradi. Tilning jamiyatga, jamiyatning esa tilga ta’siri bugungi antropotsentrik tilshunoslikdagi uzoq qoidalardandir...”.

Til va madaniyat uyg‘unligi hamda lisoniy va madaniy hodisalar majmuidan iborat konseptlar butunligiga lingvomadaniyatshunoslikning tadqiq obyektini sifatida talqin qilinadi. O‘zbek tilshunosligida tilning ijtimoiy tabiati, jamiyatning tilga ta’siri masalasiga o‘tgan asrning 80-yillarida “Tilshunoslikka kirish” qo‘llanmasida alohida to‘xtalgan bo‘lsa ham, til va jamiyat muammolari ancha avvalroq tilga olina

boshlangan. Fitrat, Elbek, Botu singari jadidlarning asarlarida ozmi-ko‘pmi shunga oid qaydlar bor. Bundan tashqari M.Mirtojiyev va N.Mahmudovning “Til va madaniyat” risolasida ham tilning ijtimoiyligi, davlat tili va til siyosati haqida so‘z ketgan o‘rinlar mavjud. Mutaxassislar S.Mo‘minovning “O‘zbek muloqot nutqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari” nomli doktorlik dissertatsiyasini sotsiologvistik aspektidagi ilk ish sifatida qayd etadi. Keyingi yillarda bu boradagi tadqiqotlar ko‘lami ancha kengaydi.

Til bevosita egasi bilan birga yashaydi. Shunga N.Mahmudovning „O‘zbek tili va adabiyoti” gazetasidagi „Til dahosi” maqolasida :, Tilning asl egasi — xalq. Til dahosi shu qadar buyuk va qudratliki, uning rivojida qat’iy qonuniyat bor, uni hech kim buza olmaydi. Tilshunos undagi mavjud qonuniyatlarni ochishi, temir qoidalarining mag‘zini xolis chaqib berishi mumkin, xolos. Biroq yangi qonuniyatlar yaratib, uni tilga «yedira olmaydi». Til nimani tan olish, nimani olmaslikni o‘zi hal etadi. Ma’lumki, 90-yillarning boshida «tayyora», «tayyoragoh», «ilmgoh», «hujjat-asrovxona» kabi qanchadan-qancha so‘zlar sun’iy bir tarzda yasaldi va tilga tiqishtirildi, ammo til dahosi ularni aslo qabul qilmadi. Ona tiliga o‘rinsiz otalikni da’vo qilib bo‘lmaydi. Ona tilini boshqa tillarning tazyiqidan asramoq, qo‘rimoq zarur “,- deb ta’kidlagan. Til o‘z egasidan ajralib qolsa, o‘lik tilga aylanadi. Bunga misol tariqasida qadimgi fors, lotin, sanskrit, shumer, xett tillarini keltirish mumkin, ammo bu o‘lik tillar qadimgi tarixni, tilshunoslikni qayta tiklashda asosiy o‘ringa ega.

Xulosa.Buyuk shoirimiz Erkin Vohidov quyidagicha ta’riflaydi: “Dunyoning eng ajib, eng sirli va sehrli sayohatlaridan biri so‘z olamiga sayohatdir. Negaki, so‘z yaratilishi mo‘jiza. Avval so‘z bo‘lgan, deyiladi muqaddas kitoblarda. ... So‘zning ildiziga etgan kishi dunyoning tagiga etgandek bahra topadi. Insoniyat tarixi so‘zlar qismatida yashirinib yotar ekan”. Zero, tilda qaysi so‘zni qo‘llashda asosiy hakam – xalqdir. Xalq qabul qilsagina, u so‘z abadiydir. Ko‘rinib turibdiki, so‘z va uning ma’no-mohiyati shunchaki e’tiborsiz qoldiradigan hodisa emas. Demak, til masalasi, unga e’tibor va e’zoz ko‘rsatish millat madaniyati va millat ma’naviyati uchun befarq bo‘lmagan har bir yurtdoshimizning muqaddas va beminnat burchi ekanligini unutmasligimiz lozim”. Filologiya fanlari doktori, professor Ibrohim Yo‘ldoshev ushbu fikrlarni bejizga keltirmagan, darhaqiqat xalqimiz ona tilini muqaddas sanagan,

soʻzni ilohiy kuchga ega deb bilgan. Xususan, filologiya fanlar doktori Nizomiddin Mahmudov ham „Til dahosi“ maqolasida shunday degan: „Betakror ona tilimiz — oʻzbek tilining teran mantigʻi milliy tafakkurimiz tarozisining asl toshi oʻlaroq asrlardan asrlarga salomat oʻtib bormogʻi uchun har bir oʻzbekistonlik masʼuldir. Ona tilimizning poydorligi Vatanimiz poydorligining tamali ekanligini hech kimning unutishga haqqi yoʻq.“ Bugungi globallashuv jarayonida oʻquvchilarga ona tilimizga mehr – muhabbatni singdirib borishni har bir pedagog oʻz burchim deb qaramogʻi va bunga sidqidildan amal qilmogʻi joizdir. Umumtaʼlim maktablarining asosiy vazifasi oʻquvchilarning fikrlash salohiyatini, aqliy rivojlanishini, mantiqiy tafakkurini oʻstirish; ularni oʻz-oʻzini, moddiy borliqni tilning ifoda vositalari yordamida anglashga hamda oʻz fikri va his-tuygʻularini ona tilining keng imkoniyatlari doirasida bayon eta olish, maʼlum fanlar yuzasidan turli bilim va malakalarni hosil qilish, toʻla savodxonlikni taʼminlash, ularda zamonaviy dunyoqarashni shakllantirishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirishda oʻqituvchi hal qiluvchi rol oʻynaydi. Biroq oʻquvchilarni ongli, yuksak saviyali, gʻoyaviy siyosiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashda oʻqituvchining bilimi yoki undagi toʻplangan tajribaning oʻzi yetarli emas. Yuksak axloqiy sifatlarni tarbiyalash, avvalo, bu sifatlarni oʻzimizda mujjasmalashtirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent: Oʻzbekiston NMIU, 2016.
2. Mahmudov N. Til tilsimi tadqiqi. - T.: Mumtoz soʻz, 2017. - 176 b
3. Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа - М. Едиториал URSS, 2004 - С.173
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: 2000
5. Гумболт. Избранные труды по языкознанию - М.: Прогресс, 1784. стр 324